

BIOLOGICAL SCIENCES

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИИ ГАБАЛИНСКОГО РАЙОНА (АЗЕРБАЙДЖАН)

Алиев Э.Я.

*доцент, ведущий научный сотрудник Института
Ботаники Министерства Науки и Образования (Баку),*

Сафарова Э.П.

*доцент, ведущий научный сотрудник
Института Ботаники Министерства Науки и Образования (Баку),*

Наджафова Д.Н.

*доцент, ведущий научный сотрудник Института Ботаники Министерства Науки и Образования
(Баку),*

Зейналов Ю.М.

*доцент, ведущий научный сотрудник Института Ботаники Министерства Науки и Образования
(Баку),*

STUDY OF VEGANT COVER OF THE TERRITORY GABALIN DISTRICT (AZERBAIJAN)

Aliyev E.,

*Associate Professor,
Leading Researcher of the Institute Botany of the Ministry of Science and Education (Baku),*

Safarova E.,

*Associate Professor,
Leading Researcher of the Institute Botany of the Ministry of Science and Education (Baku),*

Najafova J.,

*Associate Professor,
Leading Researcher of the Institute Botany of the Ministry of Science and Education (Baku),*

Zeynalov Yu.

*Associate Professor,
Leading Researcher of the Institute Botany of the Ministry of Science and Education (Baku)*

Аннотация

В статье приводятся данные о древесно-кустарниковых и травянистых растениях распространенных на территории Габалинского района. В результате мониторинга, проведенного в условиях естественного ареала, собрано 55 видов растений, из них в «Красную книгу» относятся 10 видов: *Quercus castaneifolia* С.А.Мей., *Celtis caucasica* Willd., *Parrotia persica* С.А.Мей., *Pyrus caucasica* L., *Castanea sativa* Mill., *Pyrus vsevolodii* Heideman, *Jasminum officinale* L., *Rosa sosnovskyi* Chrshan, *Orchis masculata* L., *Marrubium propinguum* Fisch.&С.А.Мейл. В результате комплексного изучения Габалинского района выявлены имеющие научно-практическое значение характерные и доминирующие виды. В дальнейшем для восстановления и проведения, находящихся под угрозой исчезновения исследуемых видов рекомендуется их реинтродукция.

Abstract

The article provides data on trees, shrubs and herbaceous plants common in the Gabala district. As a result of monitoring carried out in the natural habitat, 55 plant species were collected, of which 10 species are included in the "Red Book": *Quercus castaneifolia* С.А.Мей., *Celtis caucasica* Willd., *Parrotia persica* С.А.Мей., *Pyrus caucasica* L., *Castanea sativa* Mill., *Pyrus vsevolodii* Heideman, *Jasminum officinale* L., *Rosa sosnovskyi* Chrshan, *Orchis masculata* L., *Marrubium propinguum* Fisch.&С.А.Мейл. As a result of a comprehensive study of the Gabala district, characteristic and dominant species of scientific and practical importance were identified. In the future, for the restoration and implementation of endangered species under study, their reintroduction is recommended.

Ключевые слова: Габала, мониторинг, вид, естественный ареал, гербарий, реинтродукция, Красная книга.

Keywords: Gabala, monitoring, species, natural habitat, herbarium, reintroduction, Red Book.

Введение

В настоящее время одной из актуальных проблем современности является сохранение, восстановление и защита редких и исчезающих видов растений. Для уточнения ареалов растений по семействам, определения их биоэкологических особенностей, а также мониторинга, занесенных в Красную книгу видов, были проведены исследования в селах и окружающих территориях Габалинского района

Азербайджана, выявлены характерные и доминирующие виды для территории, собран гербарий материал.

Габалинский район расположен в северо-западной части Азербайджанской Республики, в пределах Шеки-Закатальского экономического района. На западе граничит с Огузским районом, с севера Российской Федерацией и Гусарским районом, на востоке с Губинским и Исмаиллинским районами и на юге Евлахским и Гейчайским районами (Рис. 1).

Рис. 1 Карта Габалинского района

В системе природных ресурсов Габалинского района его почвы и растительность занимают особое место. Начиная от южных склонов района, окаймленных Ширванской равниной, до водораздельных вершин Большого Кавказа, обращает на себя внимание чередование ареалов и зон, отличающихся по вертикальной зональности разнообразием почвы и растительности [1].

Разнообразие типов почв, рельефа и климатических условий способствовало обогащению растительного покрова региона.

Материалы и методы

Материалом наших исследований было изучение произрастающих в лесах Габалинского района древесно-кустарниковой растительности и выявление занесенных в «Красную книгу» Азербайджана видов [5]. Во время экспедиции были определены ареалы распространения видов, собраны гербарные материалы, зафиксирована информация об условиях произрастания, в том числе данные GPS [9]. Кроме того, были изучены материалы, хранящиеся в Гербарном фонде института Ботаники Министерства науки и образования Азербайджанской Республики [4].

Для определения жизненных форм видов использовались системы К. Раункера [8], фенология по материалам ГБС [2] и Л.И.Прилипо [6]. Для уточнения изменений номенклатуры использовались базы данных [9].

Результаты и их обсуждение

Габалинский район составляет всего 2% территории республики, привлекает внимание естественным разнообразием растительности начиная от полевой и галофитовой растительности до характерных для горной тундры мхов и лишайников, от ксерофитов сухих степей до различных древесных пород равнин и горных лесов.

Южная часть территории района покрыта поленными, поленно-сорновыми полупустынными растениями, ксерофитными редколесьями, а в центральной части (в Алазань-Хафтаранской долине) наряду с дубовыми, буковыми, грабовыми лесами формируется равнинный лесной ландшафт с преобладанием лапины, ольхи, ивы и тополя. Равнинные леса постепенно сменяются горно-лесным поясом доходящим до 1800-2000 м высоты.

Выше лесного пояса, от 1800-2000 до 2500-3000 м над уровнем моря субальпийские и альпийские луга чередуются со скалистым субнивальным и снежно-ледниковым нирельским поясом. Лесной покров региона составляет 60 000 га, что составляет 23,1% от общей площади [7].

Горные и равнинные леса Габалинского района богаты эндемичными, реликтовыми, плодово-ягодными деревьями и кустарниками: бук, дуб, граб, лапины, тополь серебристый, ива, вяз, липа, клен, можжевельник, фисташка, каштан, грецкий орех, лещина, боярышник, груша, яблоня, айва, мушмула, кизил, алыча, облепиха, сумах, шипов-

ник, дикая малина и др. На лугах и равнинах преобладают такие нектароносные растения, как тимьян, душица, астрагал, эспарцет, борщевик и др.

В 2002 году возле села Мамедагали Габалинского района был выявлен новый лесной ареал железного дерева, а на территории селения Хамзалли находится густой тисовый лес, который является единственным природным памятником азербайджанской природы.

В ходе экспедиции на территории Габалинского района на высоте 300-2000 метров над уровнем моря был проведен мониторинг и собраны 55 видов растений относящихся к 34 родам (*Primula*, *Orchis*, *Thymus*, *Viola*, *Valeriana*, *Ferula*, *Sambucus*, *Fagus*, *Carpinus*, *Rosa*, *Acer*, *Malus* и др.), выявлены характерные и доминирующие виды и составлен гербарий образцов растений [2]. Также были выявлены занесены в Красную книгу Азербайджана 10 видов.

1. *Primula vulgaris* L.
2. *Orchis anatolica* Boiss.
3. *Orchis simia* Lam.
4. *Orchis masculata* L. +
5. *Thymus vulgaris* Wild.ex.Ronn.
6. *Viola odorata* L.
7. *Viola canina* L.
8. *Viola arvensis* Mur.=V.
9. *Valeriana alliariifolia* Adams
10. *Valeriana officinalis* L.=V.
11. *Scilla bifolia* Grossh.
12. *Ferula persica* Willd.
13. *Marrubium propinquum* Fisch.&C.A.Meyl. +
14. *Hyacinthus orientalis* L.
15. *Muscari commutatum* Mill.
16. *Orintagalum vulgaris* L.
17. *Sambucus ebulus* L.
18. *Sambucus nigra* L.
19. *Mespilus germanica* L.
20. *Fagus orientalis* L.
21. *Juniperus exelsior* L.
22. *Carpinus betulus* L.
23. *Punica granatum* L.
24. *Pyrus vsevolodii* Heideman +
25. *Rhus coriaria* L.
26. *Rosa sosnovskyi* Chrshan. +
27. *Rosa pulverulenta* L.
28. *Salix nigra* L.
29. *Jasminum officinale* L. +
30. *Prunus divaricata* Ledeb.
31. *Malus orientalis* Uglizk.
32. *Acer pseudoplatanus* L.

33. *Castanea sativa* Mill. +
34. *Íris musulmanica* Fomin
35. *Íris reticulate* Bieb.
36. *Asphodeluna aestivus* Reishb.
37. *Parrotia persica* C.A.Meyl.+
38. *Pyrus caucasica* L. +
39. *Diospyros lotus* L.
40. *Quercus castaneifolia* C.A.Meyl. +
41. *Celtis caucasica* Willd. +
42. *Gleditsia caspica* Desf.
43. *Punica granatum* L.
44. *Platanus orientalis* L.
45. *Trifolium pratense* L.
46. *Juncus effuses* L.
47. *Carum carvi* L.
48. *Rumex crispus* L.
49. *Chaerophyllum* sp. L.
50. *Plantago major* L.
51. *Glaucium grandiflorum* Adans.
52. *Mentha aquatic* L.
53. *Thlaspi arvense* L.
54. *Amaranthus retroflexus* L.
55. *Centaurea behen* L.

Pyrus Таким образом, нами, из естественных условий в условия культуры интродуцированы виды растений, имеющие научно-практическое значение, которые в дальнейшем для восстановления были реинтродуцированы.

Список литературы

1. Аскеров А.М. Растительный мир Азербайджана. Баку. - Изд. Пресс TEAS,-2016. – с.444
2. Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических исследованиях. – М.: АН СССР. -1954. –с.127
3. Касумова Г.Д. «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия естественные и технические науки», №11, 2023, с.42-46.
4. Конспект Флоры Кавказа (2006-2012) Санкт-Петербург, Москва; Т. 1, 2, 3(1-2)
5. Красная книга Азербайджана. Редкие и исчезающие виды растений и грибов. //Восток - Запад. – 2013.Часть 2. – с.676
6. Прилипко Л.И. Лесная растительность Азербайджана. Баку, 1954
7. Флора Азербайджана. Баку: АН Азерб. ССР, т. I – VIII, 1950- 1961
8. Raunkiaer Ch. plant life forms. Oxford: Clarendon Press, 1937
9. worldfloraonline.org <http://ww2.bgbm.org>